

GRAMM MUSBAT VA GRAMM MANFIY MIKROORGANIZMLAR, ULARNING FARQLARI VA GRAM BO'YASH USULI

Kocherova Umida Anvarovna

Alfraganus Universiteti Tibbiyot fakulteti, Farmasevtika yo'nalishi,
3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17322636>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mikrobiologiyada keng qo'llaniladigan Gram bo'yash usuli, uning ahamiyati va gramm musbat hamda gramm manfiy bakteriyalar o'rtasidagi morfologik, biokimyoviy va tuzilma jihatidan farqlar yoritilgan. Gram bo'yash usuli bakteriyalarni differensial ajratishda asosiy bosqichlardan biri hisoblanadi. Bu usulning mohiyati, bosqichlari hamda amaliy ahamiyati talaba nuqtai nazaridan tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Gram bo'yash, bakteriyalar, gramm musbat, gramm manfiy, mikroskopiya, kristall binafsha, yod eritmasi, safranin, dezinfeksiya, antibiotik sezuvchanligi.

Kirish: Mikrobiologiya — bu mikroorganizmlarni, ularning tuzilishi, fiziologiyasi, genetikasi va ekologik ahamiyatini o'rganuvchi fan. Ushbu fan tibbiyot, farmatsiya, veterinariya va oziq-ovqat sanoatida nihoyatda muhim o'rin tutadi. Mikrobiologiyada bakteriyalarni aniqlash, ularni bir-biridan ajratish va turini aniqlash uchun turli usullar qo'llaniladi. Shulardan eng muhimlaridan biri — Gram bo'yash usulidir.

Gram bo'yash usuli 1884-yilda daniyalik olim Xans Kristian Gram tomonidan kashf etilgan. U pnevmoniya (o'pka yallig'lanishi) bilan og'rikan bemor o'pka to'qimalarini mikroskop ostida o'rganish jarayonida ba'zi bakteriyalar kristall binafsha bo'yoqni tutib qolishini, boshqalari esa yo'qotishini kuzatgan. Shu asosda u bakteriyalarni ikkiga — gramm musbat va gramm manfiy turlarga ajratgan.

Bugungi kunda bu usul bakteriyalarni tasniflash, ularning morfologik belgilarini o'rganish va antibiotiklar sezuvchanligini baholashda asosiy vosita sifatida qo'llaniladi.

Asosiy qismv Gram bo'yash usulining mohiyati shundan iboratki. Gram usuli bakteriya hujayra devorining kimyoviy tarkibi va tuzilishidagi farqqa asoslanadi. Bakteriyalar hujayra devori tarkibida peptidoglikan deb ataluvchi murakkab polisaxarid-protein kompleksi mavjud.

Gramm musbat bakteriyalarda peptidoglikan qatlami juda qalin bo'lib (20–80 nm), u kristall binafsha bo'yoqni mustahkam ushlab qoladi. Gramm manfiy bakteriyalarda esa bu qatlam yupqa (2–10 nm) bo'lib, tashqi membrana bilan qoplangan. Shu sababli ular bo'yoqni yuvishda rangini yo'qotadi va ikkinchi bo'yoq bilan bo'yaladi.

Gram bo'yash usulining bosqichlari birinma ketin amalga oshiriladi. Ya'ni Gram bo'yash bir necha ketma-ket bosqichlardan iborat:

1-bosqich: Asosiy bo'yoq bilan bo'yash

Preparatga kristall binafsha (gentian violet) bo'yoq tomiziladi va 1 daqiqa davomida ushlab turiladi. Bu bo'yoq barcha bakteriya hujayralariga kiradi.

2-bosqich: Yod eritmasi bilan fiksatsiya

Bo'yoq ustiga Lugol eritmasi (yod + kaliy yodid) qo'shiladi. Bu eritma bo'yoq bilan kompleks hosil qilib, bakteriya hujayra devoriga mustahkam birikadi.

3-bosqich: Rangsizlantirish

Preparatni spirt yoki atseton bilan yuviladi. Aynan shu bosqichda gramm musbat bakteriyalar bo'yoqni saqlab qoladi, gramm manfiylar esa bo'yoqni yo'qotadi.

4-bosqich: Qarama-qarshi bo'yoq bilan bo'yash. Oxirida safranin yoki fuksin bilan bo'yaladi. Natijada:

Gramm musbat bakteriyalar binafsha yoki ko'k rangda ko'rinadi. Gramm manfiy bakteriyalar esa pushti yoki qizil rangda bo'yaladi. Gramm musbat va gramm manfiy bakteriyalar o'rtasidagi farqlar quyidagicha. Belgilar Gramm musbat bakteriyalar Gramm manfiy bakteriyalar.

Bo'yoq rangi Binafsha (ko'k) Pushti (qizil)

Hujayra devori Qalin peptidoglikan (20–80 nm) Yupqa peptidoglikan (2–10 nm), tashqi lipid membrana bilan

Tashqi membrana Yo'q Bor (lipopolisaxarid, fosfolipid, oqsillar)

Teixoi kislotalar Mavjud Yo'q

Antibiotiklarga sezuvchanlik β -laktam antibiotiklarga (penitsillin, sefalosporin) sezgir Ko'proq rezistent, ammo aminoglikozidlar va fluorxinolonlarga sezgir

Misollar Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Bacillus anthracis Escherichia coli, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa

Gramm musbat bakteriyalar qalin peptidoglikan devorga ega bo'lib, bu ularga yuqori mexanik barqarorlik beradi. Ular odatda kukun shaklidagi sporalar hosil qilishi, quruqlikka chidamliligi bilan ajralib turadi.

Masalan Staphylococcus aureus — yiringli yallig'lanish, abscess, furunkul, sepsis kabi kasalliklar chaqiradi. Streptococcus pyogenes — tomoq og'rishi, qizilcha, revmatizm sababchisi.

Bacillus anthracis — cho'chqa kuydirgi (sibirskiy yar) qo'zg'atuvchisi. Bu bakteriyalar ko'p hollarda antibiotiklarga nisbatan sezgir bo'ladi, shuning uchun erta aniqlansa samarali davolanishi mumkin.

Gramm manfiy bakteriyalar tashqi membranaga ega bo'lib, bu ularga himoya vazifasini bajaradi. Shu sababli ular ko'plab dezinfeksiyalovchi vositalar va antibiotiklarga chidamli bo'ladi. Tashqi membrana tarkibidagi lipopolisaxarid (LPS) komponenti esa toksik (zaharlovchi) xususiyatga ega.

Masalan Escherichia coli — ichak mikroflorasining normal a'zosi, lekin ayrim shtammlari diareya, siydik yo'li infeksiyalarini keltirib chiqaradi.

Salmonella typhi — ich terlama (tif) qo'zg'atuvchisi.

Pseudomonas aeruginosa — yallig'lanishlar, jarohat infeksiyalari sababchisi. Bu bakteriyalarni davolashda kombinatsiyalangan antibiotiklar qo'llaniladi.

Gram bo'yash usuli mikroorganizmlarni o'rganishda juda ahamiyatli kasb etadi. Gram bo'yash — mikrobiologik diagnostikada birinchi va eng muhim bosqich.

Ushbu usul yordamida-Bakteriyaning turini dastlabki aniqlash. Infeksiya sababchisini tez aniqlash.

Antibiotik terapiyasini to'g'ri tanlash. Namunalarda bakterial kontaminatsiyani baholash mumkin.

Farmatsiyada esa bu usul dori vositalarining mikrobiologik tozaligini nazorat qilishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Gram bo'yashda yo'l qo'yiladigan xatoliklar

ba'zida ularni to'g'ri ajratib olishga halaqit beradi.

Talabalar va laboratoriya xodimlari orasida quyidagi xatolar ko'p uchraydi ya'ni Spirt bilan ortiqcha yuvish, hatto gramm musbat bakteriyalar ham rangsizlanadi. Yod eritmasini kam ishlatish, bo'yoq yetarli fiksatsiyalanmaydi.

Quruq preparatni qizdirish, bakteriya devori buziladi.

Shuning uchun har bir bosqichda aniq vaqt va eritma konsentratsiyasiga rioya qilish muhim. Gram bo'yash usulining zamonaviy tahlil usullari bilan ham bog'liq.

Bugungi kunda Gram usuli avtomatlashtirilgan identifikatsiya tizimlari (masalan, MALDI-TOF, PCR) bilan birgalikda ishlatiladi. Ammo shunga qaramay, u klassik mikrobiologiya uchun eng oddiy, tez va ishonchli differensial usul bo'lib qolmoqda.

Xulosa: Gramm bo'yash usuli mikrobiologiyada bakteriyalarni tasniflash va ularni dastlabki aniqlash uchun eng asosiy differensial usul hisoblanadi. U bakteriyalar hujayra devorining kimyoviy tarkibiga asoslangan holda ularni gramm musbat va gramm manfiy guruhlariga ajratadi. Bu farq nafaqat laboratoriya tashxisida, balki antibiotik terapiyani to'g'ri tanlashda ham hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Talaba sifatida bu usulni mukammal o'rganish — kelajakda dori vositalarining mikrobiologik sifatini nazorat qilish va yangi antibakterial preparatlar yaratishda zarur asos bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. A. Karimov, "Mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya asoslari", Toshkent, 2018.
2. R. Tursunov, "Tibbiy mikrobiologiya", Toshkent tibbiyot akademiyasi nashriyoti, 2020.
3. Sh. Mamatqulov, "Bakteriologiya va laboratoriya diagnostikasi", Toshkent, 2019.
4. N. Qodirova, "Farmasevtik mikrobiologiya", Toshkent, 2021.
5. Gram, H. C. (1884), "Über die isolierte Färbung der Schizomyceten in Schnitt- und Trockenpräparaten", Fortschritte der Medizin.